

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5827287>

УДК 342.7

Ложкина Т.Е., Гранкина Ю.С.

Ложкина Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Россия, 610000, г. Киров, Московская, 36. E-mail: lojkina-tatiana@yandex.ru.

Гранкина Юлия Сергеевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Россия, 610000, г. Киров, Московская, 36. E-mail: JuliaGrankina@yandex.ru.

Профилактика кибербуллинга в молодёжной среде: нравственные аспекты

Аннотация. В XXI веке в условиях бурного развития информационных технологий кибербуллинг в молодёжной среде является особо актуальным в России и за рубежом. В статье рассматриваются причины, признаки, последствия кибербуллинга, меры его профилактики, необходимость создания единого правового механизма гарантий безопасности молодого поколения в Интернет-сообществах и социальных сетях. Также в статье проанализированы результаты анкетирования, проведённого среди студентов юридического института ВятГУ очной формы обучения на тему «Кибербуллинг в социальных сетях». Выборка респондентов - студенческая молодёжь как активные пользователи интернетом, социальными сетями, онлайн-играми, по нашему мнению, является наиболее показательной в сфере заявленной проблематики кибербуллинга. Авторами предлагается ряд организационных и правовых мер по формированию у молодёжи навыков обеспечения личной безопасности в цифровом пространстве.

Ключевые слова: кибербуллинг, буллинг, травля, нравственность, этика, интернет, социальные сети, информационная безопасность, профилактика, правовой нигилизм, право.

Lozhkina T.E., Grankina J.S.

Lozhkina Tatyana Evgenievna, Senior Lecturer of the Department of Constitutional, Administrative Law and Legal Support of Public Service, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, Moskovskaya, 36. E-mail: lojkina-tatiana@yandex.ru.

Grankina Julia Sergeevna, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, Moscow, 36. E-mail: JuliaGrankina@yandex.ru.

Prevention of cyberbullying among young people: moral aspects

Abstract. In the XXI century, in the context of the rapid development of information technologies, cyberbullying among young people is particularly relevant in Russia and abroad. The article discusses the causes, signs, consequences of cyberbullying, measures for its prevention, the need to create a unified legal mechanism to guarantee the safety of the younger generation in Internet communities and social networks. The article also analyzes the results of a questionnaire conducted among students of the Vyatka Law Institute of full-time education on the topic "Cyberbullying in social networks". The sample of respondents - students as active users of the Internet, social networks, online games, in our opinion, is the most indicative in the field of the stated issues of cyberbullying. The authors propose a number of organizational and legal measures for

the formation of personal security skills among young people in the digital space. Lozhkina T.E., Grankina J.S.

Key words: cyberbullying, bullying, bullying, morality, ethics, internet, social networks, information security, prevention, legal nihilism, law.

С появлением информационных и цифровых технологий, постоянного совершенствования технологических возможностей цифровых устройств, в условиях растущей популярности интернет-пространства и социальных сетей, сфера общения в молодёжной среде кардинально изменилась. Виртуальное пространство стало важной частью жизни современной молодёжи, включая как её позитивные, так и негативные стороны, в том числе агрессию и травлю, используя различные социальные медиа (Instagram, Snapchat, Twitter и др.), сайты обмена видео (YouTube, Tik Tok). Повсеместно растёт количество случаев травли (кибербуллинга) на данных площадках, а также в играх с дополненной и виртуальной реальностью, на сайтах социальных игр.

Кибербуллинг как негативное явление современного интернет-пространства и социальных сетей активно изучается зарубежными и российскими учеными. Проблема кибербуллинга в России и за рубежом была весьма актуальна уже с 90-х годов XX века. Так, в 1993 году норвежский психолог Д. Ольвеус сформулировал данное понятие как: «Буллинг - это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство власти или силы» [1].

По мнению Слоны Р. и Смит П.К. «Кибербуллинг — это отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении определенного времени осуществляемые группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и направленные против жертвы, которая не может себя легко защитить» [2].

Распространенность Интернета, привязанность подростков к общению в социальных сетях сочетается у них с отсутствием пользовательской компетентности

и осознания необходимости соблюдения этики общения в сети. Гарантированность анонимности и отсутствие этических границ в информационном пространстве приводит к появлению асоциальных и агрессивных моделей общения, создают обширное «поле» потенциальных жертв.

В Вятском государственном университете 9 апреля 2021 года в преддверии Международного дня молодежных действий за права человека в рамках Программы развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года состоялась панельная дискуссия «Кибербуллинг в молодёжной среде», целью которой позиционировалось формирование у студентов прикладных компетенций обеспечения информационной безопасности как составной части задач обеспечения личной безопасности в Интернет-пространстве и социальных сетях.

В рамках данного мероприятия студентами юридического института было проведено социологическое исследование на тему «Кибербуллинг в социальных сетях». Выборочный опрос в форме анкетирования проводился в соответствии с базовыми критериями репрезентативности по основным социально-демографическим параметрам (возраст, образование), целевая группа респондентов - студенческая молодёжь как наиболее активные пользователи интернетом, социальными сетями, онлайн-играми. Опрос проводился методом онлайн и офлайн анкетирования. Репрезентативной подгруппой генеральной совокупности студентов юридического института ВятГУ очной формы обучения стала выборка в количестве 338 студентов (возраст 17-25 лет).

Анкетирование проводилось в соответствии с основными принципами изучения мнения респондентов: достоверность

получаемой информации, информативность получаемых данных, открытость и доступность результатов исследований. Результаты проведенного исследования были представлены к обсуждению на панельной дискуссии «Кибербуллинг в молодежной среде».

Эмпирические данные анкетирования показали, что 56% респондентов подвергаются травле в Интернете, 78% опрошенных сталкивались с агрессивным поведением в киберпространстве и 75% опрошенных наблюдали за проявлением оскорблений в социальных сетях.

На вопрос «Как вы считаете, почему ваши сверстники занимаются кибербуллингом?» были получены следующие сведения:

22% людей считают, что это безопасный способ выразить свои негативные эмоции;

4% опрошенных считают, что человек, которого оскорбляют в сети заслуживает этого;

26% считают, что делают это из мести;

48% опрошенным кажется это забавным и «хайповым».

Для кибербуллинга в социальных сетях, онлайн-играх характерны те же признаки, что и при обычной травле: тревожность, нервозность, депрессия буллера и незащищенность «жертвы». Уязвимыми в данном случае являются все участники кибербуллинга. Жертва впоследствии испытывает страх перед обидчиком и старается не пользоваться социальной сетью, а буллер от понимания своей безнаказанности все с большей изоэтренностью продолжает свои издевательские акции в сетях.

Ведущие специалисты в области изучения кибербуллинга считают, что причинами зарождения данного вида травли является снижение внимания воспитанию в конкретной семье, школе и в обществе в целом.

Если ранее существовал только школьный буллинг, где возможно было на раннем этапе начинавшихся оскорблений

пресечь данную практику и применить меры взыскания к такому школьнику, то сейчас появляются новые способы и возможности, с помощью которых можно выплеснуть агрессию на других безнаказанно, оставаясь при этом анонимным.

Агрессия, правовой нигилизм, равнодушие к чувствам других у подростков не являются беспочвенными. В настоящее время наблюдается тенденция к самовоспитанию школьников в условиях снижения воспитательной функции в школах. Под воспитанием понимается «организованный процесс становления социально значимых качеств личности, умений, навыков в различных областях человеческой деятельности при взаимодействии воспитателей и воспитуемых, а также при взаимодействии между собой самих воспитуемых — полноправных субъектов» [3].

Уставы общеобразовательных учреждений, как правило, являются типовыми, функция воспитания в них указывается, но не конкретизируется. Вопросам воспитания уделяется должное внимание лишь по результатам какого-либо происшествия. В большинстве школ придерживаются позиции, что преимущественная их задача — обучение, а не воспитание в духе нравственности и взаимопомощи при взаимодействии несовершеннолетних, поэтому часто учителя не обращают внимания на существующие проблемы, а кибербуллинг и вовсе остается вне поля зрения учителей и руководства школ.

Воспитание в отдельных семьях в ряде случаев тоже не осуществляется должным образом, так как родители не принимают активного участия в воспитании по объективным причинам, они зачастую вынуждены работать на двух-трех работах, чтобы материально обеспечивать семью. Как следствие, наблюдается комплекс проблем нравственного воспитания подрастающего поколения, которое должным образом не обеспечивается в таких социальных группах как семья и школа.

Как одно из средств разрешения данной ситуации Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович в

послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года заявил, что «...постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, - это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета» [4].

Современная молодежь проводит всё больше времени в социальных сетях, стриминговых сервисах, где подчас происходит навязывание чуждых идеалов различных блогеров в условиях их безнаказанности за незаконные и безнравственные действия в интернет-пространстве, что побуждает к совершению реальных правонарушений.

В связи с этим, считаем, что в школах необходимо разъяснять об угрозе кибербуллинга, создавать группы внутри образовательной организации по оказанию помощи в случаях травли не только явной, но и в интернете. Потому что прослеживается четкая связь между интернет-травлей и низкой успеваемостью, сложностями с социализацией в коллективе, проблемами в семье, и как следствие с суицидальными наклонностями [5].

Обсуждая угрозы государственной безопасности в современном мире Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отметил: «Серьезной угрозой национальной безопасности страны является разрушение духовно-нравственных ценностей российской молодёжи и вовлечение ее в деятельность деструктивных объединений» [6].

Считаем своевременным Министерству просвещения Российской Федерации разработать методические рекомендации по выявлению и предупреждению кибербуллинга, а также созданию различных школьных механизмов по устранению конфликтов среди учащихся. Рекомендовать школам проведение различных мероприятий, направленных на формирование

нравственных качеств учащихся, поощряя при этом уважение и доброту к сверстникам. В связи с этим предлагаем ввести в школьную программу урок «основы нравственного поведения в общественном пространстве».

По нашему мнению, назрела необходимость в создании детского интернета и безопасного контента, а также применении технических способов, ограничивающих контент, способный нанести вред. В этой связи возможна разработка и добавление фильтров и цензуры в социальных сетях, команд психологической и информационной помощи, которые позволят пожаловаться и заблокировать провокатора. Необходимо также предусмотреть меры конфиденциальности в социальных сетях и обращение к администраторам сайтов для оказания помощи в случаях интернет-травли.

В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка особое внимание уделяется повышению уровня информационной безопасности подростков. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 N 1058-р «Об утверждении комплекса мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних», осуществляется мониторинг социальных сетей в целях выявления контента, оказывающего негативное воздействие на несовершеннолетних с последующей его блокировкой [7].

На просторах интернета существуют различные рекомендации для жертвы интернет-травли, а также службы помощи для них. Считаем необходимым ведущим психологам и специалистам ИТ-компаний совместно проработать подробный алгоритм действий в сложившейся ситуации разместить данные рекомендации в кабинетах и на сайтах образовательных организаций, что позволит повысить профессионализм и активность среди преподавателей.

В Федеральный Закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» 1.07.2021 внесены поправки в статью 4, расширяющие полномочия федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию путём реализации федеральных и региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции. Это позволит идентифицировать запрещенную информацию, содержащую угрозы и оскорбления, как причиняющую вред здоровью детей и подростков [8].

По нашему мнению, необходимо создание единого правового механизма гарантий безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве, так как правовое государство призвано обеспечивать для человека и гражданина одновременно и безопасность, и возможность полноценной реализации прав и свобод, в том числе и в информационном пространстве. Меры профилактики кибербуллинга имеют всеобщий характер, так как в настоящее время кибербуллинг не является преступлением, а в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует такое понятие как кибербуллинг, а за преступления в виртуальном пространстве прямой ответственности нет.

В связи с этим считаем необходимым внести поправку в статью 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которая позволила бы привлечь к ответственности по данной статье виновных лиц и в санкции статьи установить наказание в виде принудительных работ за угрозы в интернет-пространстве.

Безопасный интернет на сегодняшний день не является утопией. Разрабатываются всё новые фильтры и варианты цензуры в социальных сетях и приложениях. Ведётся работа по актуализации законодательства в России и за рубежом, которое адаптируется под современные усло-

вия информационного взаимодействия граждан. Однако нравственная сторона проблемы кибербуллинга требует большей правовой проработки. Необходимо устанавливать для подростков ценностные ориентиры во время взаимодействия друг с другом, особенно в интернет-пространстве, где наблюдается высокий уровень анонимности и безнаказанности за совершаемые безнравственные поступки.

Острота заявленной проблемы и целый ряд негативных примеров молодёжного буллинга в интернет-пространстве явились причиной активного обсуждения и принятия срочных мер предупреждения данного явления в России.

Так, 1 сентября 2021 года Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» российскими ИТ-компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Цель Альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. Участники Альянса - владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками в этой сфере [9].

9 декабря 2021 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кабанов К.В. – член Президиума СПЧ отметил, что за последние 15 лет фиксируется резкий рост агрессии и распространения негативных, человеконенавистнических настроений в подростковой и молодёжной среде. В цифровом пространстве, интернет-сообществах и подростково-молодёжных группах активно транслируется негативный и агрессивный

поведенческий сценарий, включающий в себя самоутверждение через насилие и унижение других, представление акта насилия как лёгкого способа решения личных проблем или как простого способа добиться известности и славы. Кабанов К.В. предложил ускорить процесс формирования института советников-воспитателей в школах, усилить работу государственных органов по предотвращению преступности в подростковой среде. [10].

Безусловно наиболее уязвимой категорией для кибербуллинга являются несовершеннолетние, которые все чаще страдают от нападков «сетевых агрессоров», что сказывается на их психологическом здоровье и отношении к обществу в целом. Профилактика и предупреждение кибербуллинга важны, на наш взгляд, в целях предупреждения совершения наиболее серьёзных правонарушений буллеров в будущем и сохранения жизни и здоровья жертв кибербуллинга. Считаем важным инструментом профилактики кибербуллинга создание специальной службы для оказания психологической помощи в интернет-пространстве.

С целью предотвращения случаев применения онлайн угроз, унижений и оскорблений, считаем необходимым органам государственной власти и соответствующим ИТ-компаниям разработать ряд организационных и правовых мер по фор-

мированию у молодёжи прикладных компетенций обеспечения информационной безопасности как составной части задач обеспечения личной безопасности в Интернет-пространстве и социальных сетях.

Считаем также необходимым обратиться к идеям социального общества, популяризации в Интернет и социальных сетях традиционных культурных и нравственных ценностей, формированию гражданской ответственности молодёжи, развивать культуру межнационального общения, воспитывать уважительное отношение к достоинству людей и их чувствам, развивать правовую и политическую культуру, формировать систему нравственных ценностей личности.

Только занимая чёткую этическую и нравственную позицию и осуществляя всестороннее исследование и применение наиболее успешных способов предупреждения и профилактики кибербуллинга в молодёжной среде можно последовательно проводить стратегию профилактики травли в информационном пространстве. Пришло время вводить в общественное сознание и в воспитание подрастающего поколения нормы «цифрового этикета». Необходимо также актуализировать действующее российское законодательство с целью создания действенного правового механизма защиты жизни и здоровья российской молодёжи в киберпространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Olweus D. Bullying at school: What we know what we can do. New York: Blackwell. 1993.
2. Slonje R., Smith P. K. Cyberbullying: Another main type of bullying? // *Scandinavian Journal of Psychology*. 2008. № 49. С. 147 -154.
3. Князева В.В. Педагогика. Словарь научных терминов. М.: Вузовская книга, 2009. 870 с.
4. Послание Президента Федеральному Собранию 15 января 2020 г. [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582>
5. Иванова Анастасия Константиновна Буллинг и кибербуллинг как явление образовательной среды: примеры современных исследований проблемы // *Мир науки. Педагогика и психология*. 2018. №5.
6. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // *Психология. Журнал ВШЭ*. 2014. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kiberbulling-travlyav-prostranstve-sovremennyh-tehnologiy> (дата обращения: 30.05.2021).
7. Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2021 N 1058-р «Об утверждении комплекса мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних».
8. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Собрании законодательства Российской Федерации от 5 июля 2021 г. N 27 (часть I) ст. 5092

9. Подписание «Добровольных обязательств» компаниями – учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде 1 сентября 2021 г. [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/66557> (дата обращения: 10.12.2021).
10. Стенограмма заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря 2021 г. [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/67331> (дата обращения: 10.12.2021).
11. Егоров И.А. В зоне риска – молодые // Российская газета. Федеральный выпуск. 2020. № 247(8301).
12. Зинцова А.С. Социальная профилактика кибербуллинга // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. № 3 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-profilaktika-kiberbullinga> (дата обращения: 30.05.2021).
13. Хломов К.Д., Давыдов Д.Г., Бочавер А.А. Кибербуллинг в опыте российских подростков [Электронный ресурс] // Психология и право. 2019. Том 9. № 2. С. 276 -295.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Olweus D. Bullying at school: What we know what we can do. New York: Blackwell. 1993.
2. Slonje R., Smith P. K. Cyberbullying: Another main type of bullying? // Scandinavian Journal of Psychology. 2008. № 49. S. 147 -154.
3. Knjazeva V.V. Pedagogika. Slovar' nauchnyh terminov. M.: Vuzovskaja kniga, 2009. 870 s.
4. Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniju 15 janvarja 2020 g. [Jelektronnyj resurs] // Prezident Rossii: [sajt]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582>
5. Ivanova Anastasija Konstantinovna Bulling i kiberbulling kak javlenie obrazovatel'noj sredy: primery sovremennyh issledovaniy problemy // Mir nauki. Pedagogika i psiho-logija. 2018. №5.
6. Bochaver A.A., Hlomov K.D. Kiberbulling: travlja v prostranstve sovremennyh tehnolo-gij // Psihologija. Zhurnal VShJe. 2014. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kiberbulling-travlya-v-prostranstve-sovremennyh-tehnologiy> (data obrashhenija: 30.05.2021).
7. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 26.04.2021 N 1058-r «Ob utverzhdenii kompleksa mer do 2025 goda po sovershenstvovaniju sistemy profilaktiki suicida sredi nesovershen-noletnih».
8. Federal'nyj zakon ot 29 dekabnja 2010 g. N 436-FZ «O zashhite detej ot informacii, pri-chinjajushhej vred ih zdorov'ju i razvitiju» (s izmenenijami i dopolnenijami) [Jelektronnyj resurs] // Sobranii zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ot 5 ijulja 2021 g. N 27 (chast' I) st. 5092
9. Podpisanie «Dobrovol'nyh objazatel'stv» kompanijami – uchrediteljami rossijskogo Al'jansa po zashhite detej v cifrovoj srede 1 sentjabrja 2021 g. [Jelektronnyj resurs] // Prezident Rossii: [sajt]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/66557> (data ob-rashhenija: 10.12.2021).
10. Stenogramma zasedanija Soveta po razvitiju grazhdanskogo obshhestva i pravam cheloveka 9 dekabnja 2021 g. [Jelektronnyj resurs] // Prezident Rossii: [sajt]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/67331> (data obrashhenija: 10.12.2021).
11. Egorov I.A. V zone riska – molodye // Rossijskaja gazeta. Federal'nyj vypusk. 2020. № 247(8301).
12. Zincova A.S. Social'naja profilaktika kiberbullinga // Vestnik Nizhegorodskogo uni-versiteta im. N. I. Lobachevskogo. Serija: Social'nye nauki. 2014. № 3 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-profilaktika-kiberbullinga> (data obrashhenija: 30.05.2021).
13. Hlomov K.D., Davydov D.G., Bochaver A.A. Kiberbulling v opyte rossijskih podrostkov [Jelektronnyj resurs] // Psihologija i pravo. 2019. Tom 9. № 2. S. 276 -295.

Поступила в редакцию 10.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Ложкина Т.Е., Гранкина Ю.С. Профилактика кибербуллинга в молодёжной среде: нравственные аспекты // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.150-156. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Lozhkina.pdf>